

ALMASI

Aligning and Mutualizing
Nonprofit Open Access Publishing Services
Africa • Europe • Latin America

Informe de alcance sobre los ecosistemas editoriales sin fines de lucro en las tres regiones

Resumen

Este informe de alcance (scoping report) está diseñado para lograr dos objetivos. En primer lugar, busca establecer las mismas definiciones y una terminología común, que se utilizarán de manera coherente dentro del proyecto ALMASI, proporcionando un análisis cohesionado y definiendo de manera clara qué aspectos se deben incluir y cuáles quedarán fuera del alcance del proyecto. En un proyecto que abarca el panorama editorial de tres regiones internacionales diferentes (África, Europa y América Latina), resulta esencial construir una base de entendimiento común antes de avanzar. En segundo lugar, este informe ofrece una integración que aprovecha la literatura existente y fuentes de datos bibliométricos para dar una visión general del conocimiento actual sobre las actividades de edición en Acceso Abierto Diamante (Diamond OA) en estas tres regiones.

La perspectiva analítica adoptada en este informe se articula en torno a cinco conceptos fundamentales: mecanismos de financiación; estructuras organizativas y modelos de gobernanza; plataformas, soluciones y servicios; y tipos de resultados, centrándose en revistas, artículos, libros y preprints. El informe recopila y sintetiza el conocimiento disponible sobre estos conceptos centrales en cada una de las tres regiones, aportando algunas ideas fundamentales sobre las similitudes y diferencias en la forma en que se gestionan, para así dar soporte a la edición en Acceso Abierto Diamante. Este mapeo inicial identificó matices en la disponibilidad y profundidad del conocimiento documentado en las tres regiones. La literatura y los análisis sistemáticos para Europa son más exhaustivos, debido en gran medida a proyectos recientes impulsados por políticas (como DIAMAS) que proporcionaron revisiones sistemáticas detalladas sobre la publicación institucional en Acceso Abierto Diamante, abarcando gobernanza, financiación y soluciones técnicas. Por otro lado, la documentación sobre comunicación académica en África es más localizada y está menos sistematizada de manera formal; se basa principalmente en casos de estudio y se encuentra dispersa en una gran variedad de fuentes. En cuanto a América Latina, aunque el conocimiento documentado refleja un ecosistema de Acceso Abierto Diamante de larga trayectoria —respaldado por infraestructuras no comerciales lideradas por universidades (por ejemplo, SciELO, Redalyc, Latindex, AmeliCA)—, la evidencia disponible sigue centrada en el desarrollo institucional y la sostenibilidad operativa, más que en análisis

sistemáticos. Los resultados obtenidos muestran un panorama parcial del ecosistema, donde la información disponible presenta distintos enfoques y niveles de consolidación según la región. Esta divergencia pone de manifiesto la importancia de profundizar en el análisis y documentación en estudios futuros.

La ausencia de un registro exhaustivo existente de revistas activas en Acceso Abierto Diamante en las regiones analizadas hizo necesario consolidar diversos conjuntos de datos abiertos, tanto internacionales como nacionales, que permitieran obtener la representación más completa posible de la actividad editorial de este modelo en las tres regiones. Como era de esperar, los tres espacios geográficos analizados presentan características divergentes y parecen haber organizado la edición en Acceso Abierto Diamante de formas distintas. En total, se identificaron 20.355 revistas en Acceso Abierto Diamante en las tres regiones: 13.202 con sede en Europa, 5.821 en América Latina y 1.351 en África.

Entre los servicios internacionales de indexación bibliométrica utilizados, OpenAlex aportó la cobertura más amplia y singular de este tipo de revistas en las tres regiones. No obstante, el uso de cualquiera de los servicios internacionales de indexación actuales presenta sesgos de representatividad y desequilibrios en cuanto a la inclusión exhaustiva de contenidos procedentes de las tres regiones. Un rasgo común de las revistas en Acceso Abierto Diamante en las regiones analizadas es que las instituciones de investigación son el tipo de organización más frecuente en el papel de casa editorial, lo que pone de relieve el rol que desempeñan las universidades a nivel mundial, especialmente en este modelo de publicación.

Como uno de los primeros entregables del proyecto ALMASI, este informe sienta las bases para un trabajo posterior bien fundamentado, que tenga en cuenta los distintos perfiles de las tres regiones, permitiendo así la realización de investigaciones e intervenciones adaptadas a medida que el proyecto avance.

El informe completo:

Laakso, M., & Taskin, Z. (2025). D1.1 Scoping Report on Non-for-profit Publishing Ecosystems. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18257718>

Cómo citar esta obra:

Laakso, M., & Taskin, Z. (2026). Informe de alcance sobre los ecosistemas editoriales sin fines de lucro en las tres regiones: Resumen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18637643>

Disclaimer

The project has received funding from the European Union's HORIZON-WIDERA 2024-ERA-01

Disclaimer- ALMASI is funded by the European Union under Grant Agreement No 101188192. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission.

This work by partners of the ALMASI project is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

